

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI VA
ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

70

Andijon mashinasozlik instituti
“Iqtisodiyot” kafedrası professorı,
iqtisod fanlari doktori Qiyomiddin
Muftaydinovning 70 yillik yubileyiga
bag‘ishlangan

**“ERKIN BOZOR MEXANIZMLARINI JORIY
ETISH HAMDA SOG‘LOM RAQOBAT MUHITINI
YARATISH ORQALI HUDUDLARDA
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI”**

mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy
anjuman konferensiya **materiallari**

2023-yil 4-mart

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI VA
ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI**

**“ERKIN BOZOR MEKANIZMLARINI JORIY ETISH HAMDA
SOG’LOM RAQOBAT MUHITINI YARATISH ORQALI
HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI” mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman
ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO’PLAMI**
4 mart 2023 yil

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И
АНДИЖАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ**

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСЫ
Республиканская научно-практическая конференция на тему
**«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕГИОНАХ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ
СВОБОДНОГО РЫНКА И СОЗДАНИЯ ЗДОРОВОЙ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ»**
4 марта 2023 года

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ANDIJAN STATE UNIVERSITY AND
ANDIJAN MACHINE-BUILDING INSTITUTE**

COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES AND ABSTRACTS
Republican scientific and practical conference on the topic
**"PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN
THE REGIONS BY IMPLEMENTING THE MECHANISMS OF A FREE
MARKET AND CREATING A HEALTHY COMPETITIVE
ENVIRONMENT"**
March 4, 2023

ANDIJON – 2023

	(Самарқанд вилояти мисолида)	
В.Ғ.Абдурахмонов, Д.Б. Эралиев	Агросаноат маҳсулотлари экспортида логистик хизматлар салоҳиятини ўзига хос хусусиятлари	636
S.K.Hamidov	Turistik destinatsiya faoliyatini hududiy resurs salohiyatini innovatsion boshqarish uslubiyotini takomillashtirish	640
S.K.Hamidov	Turistik destinatsiya faoliyatini boshqarish jarayonlarini takomillashtirish	644
N.R.Tojiboyeva, T.G'.Yokubov, E.M.Sotvoldiyev	O'zbekistonda meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishda agroklastер korxonalari va uning boshqaruvini takomillashtirish masalalari.	647
З.С.Умурзакова, Д.Д.Асилбеков	Саноат корхоналарида фойдани шакллантириш ва ундан самарали фойдаланиш йўллари	652
D.B.Eshpulatov	Hududlarni rivojlantirish va ular orasidagi iqtisodiy tengsizlikni qisqartirish. Qishloq hududlarini rivojlantirishda ular orasidagi iqtisodiy tengsizlik darajasini baholash	653
Z.A.Fazliddinova	Namangan viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini gat texnologiyalari yordamida tahlili	656
М.Ф.Маҳмудов, С.М.Аъзамов	Худудларда саноатни барқарор ривожлантириш омиллари	659
М.Ф.Маҳмудов, М.М.Бустонов	Қашқадарё вилоятида саноат ишлаб чиқариш салоҳиятининг ҳолати	663
А. С. Кучаров, А.Б.Бобожонов, А.Б.Бобожонов	Цифровизации логистических маркетинговых систем субъектов бизнеса	669
Ш.Ш.Туйчиев	Организация управление логистикой вагонопотока для перевозки продуктов предприятия	671
N.J.Xalimova	Turizmда ijtimoiy mediadan foydalanishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari	676
M.Sh.Ashurova	Buxoro destinatsiyasidagi turoperatorlar faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar	680
G.A.Zufarova, A.Vaxodirov	Hududlarda sanoat korxonasining iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	683
Ф.К.Саидова, Д.Буранов	Худудлар иқтисодиётида саноат тармоғининг ривожланишини статистик таҳлили	685
Ш.Д.Сайитбоев, Б.Б.Мирзахаликов	Кичик бизнес субъектларининг молиявий-иқтисодий барқарорлигини кредитлаш тизими орқали қўллаб-қувватлашни такомиллаштириш	689
Т.Қутибоев	Ишчи кучи сифати инсон капиталининг асосий элементи сифатида	694
F.Inamov	Kichik va o'rta korxonalarda tadbirkorlik marketingining strategik roli	696
И.А.Бобаев	Тадбиркорликни ривожлантиришда аҳоли фаровонлигини ошириш йўналишлари	699
М.Ш.Ахмедов	Корхоналарда персонални самарали бошқаришда мотивацион назарияларнинг ўрни	702
Ф.Р.Холбекова	Макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда	706

4-Seksiya. Hududlarni rivojlantirish va ular orasidagi iqtisodiy tengsizlikni qisqartirish masalalari

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2019 –yil 23- oktyabrdagi PF-5853 sonli “O‘zbekiston respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi farmoni. Saytda mavjud: <https://lex.uz/docs/-4567334> (tashrif vaqti: 30.01.2023 y).

2. O‘zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi rasmiy sayti. Saytda mavjud: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2> (tashrif vaqti: 25.01.2023 y).

3. Dostonbek Bahodir O‘G‘I Eshpulatov O‘zbekiston agrosanoat majmuasida innovatsiyalarni joriy qilish holatini baholash // Academic research in educational sciences. 2022. №Conference . URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-agrosanoat-majmuasida-innovatsiyalarni-joriy-qilish-holatini-baholash> (tashrif vaqti: 17.02.2023).

NAMANGAN VILOYATINI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARINI GAT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TAHLILI

Fazliddinova Zulxumor Akramjon qizi

TDIU huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy tadqiqot markazi, stajyor-tadqiqotchi

Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ko‘rsatkichlariga o‘tishdan oldin, ijtimoiy va iqtisodiy atamalarning ma‘nosiga to‘xtalib o‘tamiz, ijtimoiy tizim – bu, hayotni ta‘minlash unsurlarini ijtimoiy qatlamlar hamda ijtimoiy qatlam ichidagi inson guruhlari orasida taqsimlanish xarakteridan kelib chiqqan mamlakat fuqarolari orasidagi ijtimoiy munosabatlar majmuidir. Bugungi kunda hududlarni rivojlantirishning yangichi zamonaviy usullarni qo‘llash lozimdir.

Axborot-kommunikatsiya texnikalari vositasida informatsion texnologiyalarga asoslangan holda iqtisodiy tahlil ishlarini tashkil qilish va yuritish masalasi hisob tizimidagi zamonaviy yo‘nalishdir. Iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishiga mos keluvchi tahlilning uslubiy asoslarini takomillashtirish esa vazifalarni muvaffaqiyatli bajarilishning markaziy jihati hisoblanadi. Bu esa, hozirgi davrda iqtisodiy sharoitlarga tezda moslashib olish va ular asosida faoliyat yuritishda o‘ta muhimdir. Ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tahlilida jarayonning tizimlilik shu maqsadlarda zamonaviy usul va vositalardan, eng avvalo, GAT-texnologiyalardan samarali foydalanish bilan izohlanadi. Bu texnologiya orqali xaritalarni loyihalash va yaratishning kompyuter metodikasi umuman xaritalashtirishning an‘anaviy texnologiyalari uchun xos barcha bosqichlarni takrorlaydi.

Bugungi kunda GAT iqtisodiyot tarmoqlarining barcha sohalarida keng qo‘llanilmoqda. GAT dan foydalanish uchun kata hajmdagi yozma va grafikaviy, hudud bilan bog‘langan geografik ma‘lumotlarni to‘plash kerak bo‘ladi. Shuning uchun ham geoma‘lumotlar to‘plash kerak bo‘ladi. Shuning uchun ham geoma‘lumotlar bazasi har qanday GATning ajralmas qismi bo‘lib hisoblanadi.

Shuni ham aytib o‘tish joizki, ushbu ArcGis dasturi yordamida bugungi kunda dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida bo‘lgani kabi bizning yurtimizda

4-Seksiya. Hududlarni rivojlantirish va ular orasidagi iqtisodiy tengsizlikni qisqartirish masalalari

ham GAT loyihalari yaratilmoqda va ularning samarali faoliyat ko'rsatishlari ta'minlanmoqda. Geoaxborot tizimlari loyihalarini yaratish va ulardan samarali foydalanish uchun geoma'lumotlar bazasi haqidagi bilimlarga ega bo'lish kerak.

Bu yangi texnologiya barcha kerakli ma'lumotlarni jamlab, yaxlit bir obyekt sifatida ko'rsatib beradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy faoliyat nazariyasini o'zlashtirishda ularning mohiyati va ijtimoiy hayotda tutgan o'rnini bilish muhim bo'lganidek, ularning tamoyillari, o'ziga xos xususiyatlari va vazifalarini ilmiy asosda o'rganish ham katta ahamiyatga egadir. Yurtimizda ammalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi hududlarni rivojlantirishga qaratilgandir. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.05.2020-yildagi PQ-4702-sonli "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish"[1] to'g'risida qaroriga muvofiq hududlarni barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularning kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini, tabiiy xomashyo resurslaridan foydalanish samaradorligini, iqtisodiy va investitsiyaviy salohiyatini, shuningdek, hududlarning boshqa qiyosiy ustunliklarini baholashning yagona tizimini joriy etish maqsadida statistik ko'rsatkichlar va so'rovnomalar natijalari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini reyting baholash tizimi joriy etildi.

Qishloq xo'jaligi murakkab iqtisodiy tizim hisoblanadi. Uni tadqiq qilish uchun tizimli yondashuv va demakki, ham analitik, ham umumlashma jihatlarni ko'zda tutuvchi tizimli xaritalashtirishni qo'llash zarur. Qishloq xo'jaligi- bu bir paytning o'zida tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy tizimdir. Ayni paytda bir mahsulotni ishlab chiqarish bo'g'inlari turli maydonlar va aholi punktlari bo'yicha tarqalishiga qaramay yagona hududiy tizim hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi xaritalari qishloq xo'jalik ishlab chiqarishning hududiy tabaqalanishi, qishloq xo'jaligini yuritish va rivojlantirishning iqtisodiy va tabiiy sharoitlarini tasvirlaydi, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining hududiy tabaqalanishi, qishloq xo'jaligini yuritish va rivojlantirishning iqtisodiy va tabiiy sharoitlarini tasvirlaydi, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi resurslarini(moddiy va mehnat) iqtisodiy bahosini beradi. Qishloq xo'jaligini GAT texnologiyalari yordamida tahlilida quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin:

- tarixiy qishloq xo'jalik;
- qishloq xo'jaligi yerlari;
- melioratsiya;
- agroiqlim sharoitlari;
- asosiy ishlab chiqarish fondlari;
- qishloq xo'jalik ishlarini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish;
- mehnat resurslari;
- ekin maydonlarining joylashishi va tarkibi;
- qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligi
- chorva tarkibi tiplari, ozuqa bazasi;
- qishloq xo'jaligini rayonlashtirish, yerlardan foydalanish.

GAT yordamida qishloq xo'jaligini uch-yillik o'zgarish dinamikasini tahlili amalga oshirildi(1-rasm).

Namangan viloyatining qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirish bo'yicha statistik tahlil asosida GIS texnologiyasi ArcGis dasturi yordamida xarita yaratilgan.

4-Seksiya. Hududlarni rivojlantirish va ular orasidagi iqtisodiy tengsizlikni qisqartirish masalalari

Qishloq xo‘jaliginig 3-yillik ko‘rsatkichlarining o‘rtacha miqdori olinib tumanlar bo‘yicha hisoblab chiqilgan. Bundan bilishimiz mumkunki, Chust, Yangiqo‘rg‘on tumanlari va Namangan shahri yuqori, Pop, Uychi, To‘raqo‘rg‘on, Uchqo‘rg‘on tumanlari o‘rta, Mingbuloq va Kosonsoy tumalari past rivojlanish ko‘rsatkichiga ega. Fermer, dexqon, qishloq xo‘jalik toifalarini hududlar kesimida taqsimlanishini diagrammalar orqali tahlil qilishimiz mumkin. Ko‘pincha bu xaritalar turli agrogeologik zonalarda har xil qishloq xo‘jaligini yuritish tizimlarini o‘rganish uchun GAT hisoblanadi[2]. GIS texnologiyalaridan foydalanish tahlil qilishni va bu orqali kerakli natijalarni olishga yordam beradi.

1-rasm. Namangan viloyatining qishloq xo‘jalik xaritasi

2-rasm. Namangan viloyatining mehnat resurslari kartasi

Manbalar(1-2): Muallif tomonidan statistik ma’lumotlar asosida yaratilgan

Shuningdek, hududlarning rivojlanish darajasi, aholining istiqomat qilishi uchun qulay sharoitlarga ega joylarda to‘planishini ham inobatga olish zarurdir.

Aholini yashash joyi bo‘yicha, ish joyi bo‘yicha ham tahlillar olib boriladi. Tahli jarayoni aholining mehnat qilish qobiliyatidan kelib chiqib, ya’ni bandlik tarkibi

4-Seksiya. Hududlarni rivojlantirish va ular orasidagi iqtisodiy tengsizlikni qisqartirish masalalari

mehnatga layoqatli, ish bilan band, ishsizlar soni, hozirda ish bilan faol aholi qatlami kabi ko'rsatkichlar dan foydalanishimiz mumkin. Aholining mehnat resurslari kartasida mehnat resurslarining hududlar bo'yicha taqsimlanishi, hamda mehnat resurslarining tarkibi iqtisodiy faol va nofaol aholi tarkiblari bo'yicha Namangan viloyatining tumanlari kesimida tahlil qilingan(2-rasm). Tahlil natijasi shuni ko'rsatadiki, Namangan shahrida eng yuqori ko'rsatkichga ega, ya'ni 150 ming kishidan ortiq aholi mehnat qilish layoqatiga ega hisoblanadi.

GAT texnologiyasi asosida olib borilgan tahlilga ko'ra, Namangan viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari past natijalarga ega ekanligini bilish mumkin. Xususan, ijtimoiy ko'rsatkichlardan ta'lim, sog'liqni saqlash, xizmatlar sohalarni tahlilidan rivojlanishi past bo'lgan tumanlar mavjud. Norasmiy bandlikning yuqori o'sishi va darajasi, ayniqsa Namangan shahri, Chust, Uchqo'rg'on, Pop viloyatlarida ko'rishimiz mumkin. Ishsizlik darajasi, xususan, Mingbuloq, To'raqo'rg'on, Chust va Yangiqo'rg'on viloyatlarida yuqori, aholining bandlik darajasi respublikaga nisbatan nisbatan past ko'rsatkichlarga ega. Shuningdek, iqtisodiyot tarmoqlarida bandlik tarkibini orttirish, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.05.2020-yildagi PQ-4702-sonli "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish" to'g'risidagi qarori
2. Sotsial-iqtisodiy kartografiya[Matn]:o'quv qo'llanma/A.A.Ibraimova.- Toshkent:Tafakkur tomchilari, 2020.-306b.

ХУДУДЛАРДА САНОАТНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Маҳмудов Мираббос Фазлиддинович

ТМС институти проректори, и.ф.н., (Phd), доцент

Аъзамов Сулаймон Маматисакович

Андижон машинасозлик институти, доценти, и.ф.н.

Глобаллашув жараёни, йирик агломерациялар, ўсиш нуқталари ва махсус иқтисодий зоналар кўринишидаги янги минтақавий марказларнинг шаклланиши инвестициялар, юқори малакали ишчи кучи ва истиқболли инфратузилма лойиҳаларини жалб қилишда рақобатни кучайишига олиб келмоқда. Йирик минтақавий марказлар ҳиссасига жаҳон ЯИМнинг 75 фоизи, экспортнинг 58 фоизи, инвестицияларнинг 76 фоизи тўғри келмоқда [1]. Бу ўз навбатида бошқа минтақалар ва мамлакатларнинг ҳам рақобатдошлигини ошириш, хусусан, уларнинг ички иқтисодий салоҳияти ҳамда қиёсий устунликларидан самарали фойдаланишга ундамоқда.

Ҳозирда жаҳон миқёсида ҳудудларда саноатни ривожлантириш омилларини аниқлаш, уларда мавжуд ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланиш йўллари тадқиқ этиш борасида муайян илмий тенденциялар кўзга ташланмоқда. Жумладан, ҳудудлардаги иқтисодий ресурсларнинг нотекис тақсимланиши ҳолатлари ҳамда уларнинг салбий таъсирини